

**ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В АСПЕКТЕ АУДИРОВАНИЯ И
ГОВОРЕНИЯ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
КАК ИНОСТРАННЫМ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИЗОДОВ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
КИНОФИЛЬМОВ)**

Заидова В.М

студентка 1 курса магистратуры «Алтайский государственный педагогический
университет» Институт филологии и межкультурной коммуникации. Алтайский
край, г. Барнаул

E-mail: vzaidova@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816991>

***Аннотация.** Овладение русской разговорной речью является важной задачей в обучении говорению и аудированию слушателей, изучающих русский язык как иностранный. Формирование коммуникативной компетенции иностранных учащихся в области аудирования и говорения на продвинутом уровне владения русским языком невозможно без обращения к аутентичным аудиотекстам.*

***Ключевые слова:** разговорная речь, аутентичный текст, аудиотекст, аудирование, говорение, РКИ.*

***Abstract.** Russian colloquial speech is an important task in teaching speaking and listening to listeners learning Russian as a foreign language. The formation of the communicative competence of foreign students in the field of listening and speaking at an advanced level of proficiency in Russian is impossible without recourse to authentic audio texts.*

***Keywords:** spoken language, authentic text, audio text, listening, speaking, Russian as a foreign language.*

Непринужденная русская разговорная речь ярко проявлена в современных художественных фильмах, которые включают речевые ситуации из различных сфер общения. Работа над эпизодом из художественного фильма позволяет развивать умение воспринимать на слух разговорную речь и активизировать навыки говорения с учетом социокультурной ситуации. Тематика эпизодов довольно разнообразна: от обсуждения семейных проблем до собеседования при приеме на работу. Продемонстрируем систему работы с аутентичным аудиотекстом по развитию навыков аудирования непринужденной разговорной речи и активизации навыков говорения на примере фрагмента из кинофильма «Джинн» (реж. А. Селиванов, 1 серия, 2016 г., временной промежуток 00:37:47-00:40:04). В эпизоде Михаил обращается к своему знакомому Николаю, которого все называют Джинном, с просьбой дать деньги в долг.

На этапе предтекстовой подготовки инофонам предлагаются задания, позволяющие познакомиться с языковыми средствами, используемыми в разговорной речи, научить распознавать их границы, понимать смысл, использовать для выражения различных коммуникативных намерений в ситуациях речевого общения. Задание предтекстового этапа содержит микродиалоги, в которые включены разговорные элементы (например: *Привет! Слушай, у меня к тебе дело на миллион. // Заходи, поговорим. Что за дело? // Это очень важно. Нужна твоя помощь*). Учащимся предстоит прочитать диалоги, понять значение выделенных выражений на основе контекста, определить ситуации, в которых эти выражения могут быть использованы. Далее вводятся разговорные фразы для запоминания,

предлагается установить соответствие между разговорной фразой и фразой-синонимом. Следующее задание направлено на выяснение семантики наиболее сложных выражений, на подстановку данных выражений в предложения.

После первого просмотра предлагаются тестовые задания (не более 5) на понимание услышанного диалога. На этапе послетекстовой работы проводится интенциональный анализ аудиотекста, целью которого является заучивание интенций (обращение, сообщение информации, просьба, обещание, благодарность, недоумение). Так, учащимся необходимо установить соответствие между фразой и интенцией, которую она выражает. Выполнение данного задания требует неоднократного просмотра видеосюжета.

Следующий этап – создание собственных текстов на основе услышанного текста. Учащимся предлагается с опорой на речевую программу составить диалог (*«Составьте диалог, в котором вы просите у своего брата/сестры одолжить вам денег, чтобы купить маме подарок на день рождения»*). Обязательным условием выполнения задания является включение в диалог изученных фраз.

Таким образом, работа с современными кинофильмами позволяет развивать умение понимать на слух непринужденную разговорную речь, на основе «живых» диалогов продуцировать собственные диалогические тексты. Через аутентичные аудиотексты процесс языковой и речевой адаптации к русской языковой среде проходит быстрее и эффективнее.

REFERENCES

1. Карагодина А. А., Карагодина И. А. Критерии отбора аутентичного аудиотекста в жанре интервью для подготовки к тестированию по русскому языку как иностранному: второй сертификационный уровень (субтест «Аудирование») // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. Том 7. Выпуск 11. С. 1160-1166.
2. Ласкарева Е. Р. Обучение аудированию: проблема отбора и презентации аудиотекстов // Русский язык как иностранный и методика его преподавания. 2020. № 31. С. 40-44.